

ID:

STATION
2

VR-Station 2: Testen des Prototypen

Kind versteht die Steuerung gut mittel schlecht

Die Handhabung des Controllers ist: einfach schwierig

Kind kann das Boot steuern gut mittel schlecht

Kind fühlt sich in der Anwendung wohl unwohl

Kind schaut sich aktiv um: ja, viel ja, wenig nein

Konzentration auf Aufgabe: hoch mittel niedrig
(lässt sich das Kind von der VR Umgebung ablenken?)

Kind sitzt: ruhig bewegt sich aktiv steht auf gestikuliert

Bevorzugte Perspektive ich Vogel

Anzeichen für motion sickness? ja nein leicht

Übelkeit

Schwindel

Panik

Verwirrtheit

Weitere Bemerkungen